

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№2(2)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 454 sahifa,
2-fevral, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyuu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalar tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Kasbiy mahorat va tajribalarni rivojlantirishning mazmuni, shakl va usullari	22
Yo'ldasheva Feruzaxon Shavkatbekovna	
O'zbek tili darslarida 5E modelini qo'llash orqali ta'lim sifatini oshirish: Chimboy tumani 36-sonli ixtisoslashtirilgan maktab misolida	26
Kojamuratova Ulbosin Punkitbaevna	
Shaxs ijtimoiy faolligi: tushuncha va tahlil.....	29
Baxriyeva Nargiza Axmadovna	
Fiziognomika va psixologik yondashuvlar asosida portret qalamtasviri ta'limini takomillashtirish.....	33
Babadjanov Axmadjan Xudayberdiyevich	
Bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarining kasbiy kompetensiyalarini pedagogik texnologiyalar asosida rivojlantirish	37
Nusharov Bobir Bolbekovich	
Личностные характеристики как ассимиляция системы отношений младших школьников и предмет воспитательного воздействия учителя	41
Олимова Азиза Кахрамоновна	
"Vitagen ta'lim texnologiyalari" asosida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini o'quvchilarda perseptiv qobiliyatni rivojlantirishga o'rgatishning didaktik imkoniyatlari	47
Tursunboyeva Kamola Iloxmjon qizi	
Ekologik ta'lim va tarbiya asosida talabalarda ekoturistik madaniyatni rivojlantirishning pedagogik-metodik asoslari.....	50
Kamolov Baxtiyor Xasanboyevich	
Individual ta'lim trayektoriyasi: maktabgacha yoshdagi bolalarda ekspressiv nutq buzilishlarining o'ziga xos xususiyatlari	54
Fayziyeva Nozima Oybek qizi	
Boshlang'ich sinf matematika darslarida mantiqiy masalalardan foydalanish samaradorligi	59
Ibragimova Nozima Ulug'bekovna, Pardayeva Hosila Qudratulla qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishda tarbiyachining kreativ roli	64
Botirova Lobar Kamolovna	
O'quvchilarda mantiqiy fikrlashni rivojlantirish.....	69
Kaipova Tazagul, Kaipova Elmira	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini zamonaviy kasb-hunarlariga qiziqtirishda integrativ usullardan foydalanish	73
Ergasheva Nigora Erkinovna	
Proposals for the Development of Education in Teaching Musical-Historical and Theoretical Subjects	76
Sobirova Gulkhayo Aktamjonovna	
Raqamli ta'lim sharoitida talabalarda mediakompetentlikni rivojlantirishning nazariy asoslari.....	81
Rustemov Abseit Trijan o'g'li	
Hamkorlik ko'nikmalarini takomillashtirishga oid tajriba-sinov ishlarini tashkil etish mazmuni	85
Baxramova O'ramol Uralovna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining matn ustida ishlash orqali o'quvchilarning nutqiy kompetensiyalarini rivojlantirishda nazariy asoslanish mohiyati.....	88
Boxodirova Muxlisa Xoljigitovna	
Zoologiya fanini o'qitish jarayonida talabalarining ilmiy-tadqiqot faolligini rivojlantirish mexanizmlari	92
Dushekeeva Nasiba Rustembaevna, Arepbaev Islambek Muratbaevich	
Ingliz tilini o'rganishda zamonaviy texnologiyalarning roli	96
Ergasheva Mehriyona	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyalanuvchilarining tasviriy ko'nikmalarini shakllantirishning nazariy asoslari.....	100
Jummayeva Sayyora Shokir qizi	

The Role of Digital Technologies and Virtual Reality in Modern English Teaching Methodologies	104
<i>Seilkhanova Rita Nurniyazovna, Kalbaeva Mexriban Elbrus qizi</i>	
Sog'lom separatsiya orqali yoshlar sog'lig'ini mustahkamlash: tibbiy-psixologik yondashuvning empirik tahlili	109
<i>Mavlyanova Surayo Sultanaliyevna</i>	
Badiiy-tarixiy meros asosida pedagog shaxsini tarbiyalash: nazariya va amaliyot uyg'unligi	112
<i>Qodirova Mavluda Maxodir qizi</i>	
Gamified Programming Platforms: Analysis and Recommendations	116
<i>Ra'nokhon Ne'matjon kizi Rakhimova</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida giperaktiv bolalar bilan ishlashning ilmiy-nazariy asoslari	123
<i>Raimqulova Sojida Abdusaid qizi</i>	
Qandli diabet bilan og'riqan bemorlarga pedagogik yordam ko'rsatish tizimi.....	126
<i>Shermatova Yakut Sabirovna</i>	
O'smirlar o'rtasida kiberbulling	129
<i>Tashbekova Aziza Mirsuxbatovna</i>	
Uzoq muddatli davolanishga muhtoj bolalar uchun tyutorlik yordamini tashkil etish	132
<i>Tolipova Pokiza Xasan qizi, Isamuxamedova Dildora Raxmatilayevna</i>	
Zamonaviy maktablarda xavfsizlik madaniyatining roli.....	135
<i>Turdiyeva Zilola Jalilovna</i>	
Global akademik reyting va raqobat muhitida xalqaro olimpiadalarning o'rni	138
<i>Xalikova Umida Mirovna</i>	
Tarbiyachining bolalarni tasviriy faoliyatga o'rgatish jarayonidagi o'rni	143
<i>Xasanova Shaxnoza To'xtasinovna, Rahimova Umida Abdurasul qizi</i>	
Biologiya darslarida TIMSS topshiriqlarini integratsiyalash.....	148
<i>Zayniyev Suxrobjon Islombek o'g'li, Komiljonova Muslima Shuxrat qizi</i>	
О трансверсальных компетенции воспитателя дошкольного образования.....	153
<i>Садыкова Шоиста Акбаровна, Назарматова Дилшоода Умаралиевна</i>	
Talaba-yoshlarni mustaqil oilaviy hayotga tayyorlashning pedagogik-psixologik xususiyatlari	156
<i>Kushakova Gulnora Egamkulovna</i>	
Yosh oilalarda ajralishlarni bartaraf etishning pedagogik mexanizmlarini aksiologik yondashuv asosida takomillashtirish	160
<i>Normurodova Gulnora Ikromovna</i>	
Maktabgacha ta'lim tarbiyachilarining innovatsion faoliyatini rivojlantirish mexanizmlari	164
<i>Mamadaliyeva Dildora Alisher qizi</i>	
Psixologik zo'ravonlikning o'smirlarda destruktiv xulq shakllanishiga ta'siri	168
<i>Jurakulova Dildora Ziyadullayevna</i>	
Maktab maslahatchilarining boshqaruv kompetensiyalarini rivojlantirish texnologiyalari	172
<i>Kazakova Saxiba Abdurayimovna</i>	
Kichik maktab yoshi o'quvchilarida ongli intizomni tarbiyalashning samarali usullari.....	178
<i>Ziyayev Adxamjon</i>	
Lingvokulturologiyada konsept tushunchasining nazariy talqini	182
<i>Jo'rayeva Nozima Nozim qizi</i>	
Sport takomillashuvi bosqichida voleybolchilarning sakrash qobiliyatini rivojlantirish texnologiyasi	185
<i>Shaimardanov Sherbek Abdurashid o'g'li</i>	
Eshitishida nuqsoni bo'lgan bolalarda nutq rivojlanishining pedagogik-psixologik xususiyatlari	189
<i>Teshaboyeva Feruza Raximovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalar psixologiyasiga oilaning katta avlodi va ularning ta'siri.....	192
<i>Ashirova Sojida Baxromovna</i>	
Bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarining kasbiy-metodik tayyorgarligini differensial yondashuv asosida o'qitishning tarixiy pedagogik ildizlari	196
<i>Bekmuratova Shoxida Ne'matjonovna</i>	

Talabalarda yozuv kompetensiyasini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish	200
<i>Jabborova Salomat Abdijalilovna</i>	
Integrativ o'qitish asosida bo'lajak logopedlarning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish mazmuni.....	204
<i>Maxmudova Madinaxon Sobirxonovna</i>	
6-7 yoshli bolalarda mehnatsevarlik xislatlarini shakllantirishda xalq og'zaki ijodidan foydalanish	208
<i>Kasimova Dilrabo Baxadirovna, Omonxonova Muzayamxon Sarvar qizi</i>	
Bo'lajak surdopedagoglarni koxlear implantli bolalar bilan ishlashga tayyorlashda amaliy mashg'ulotlarni tashkil etish texnologiyasi	213
<i>Raximova Xurshidaxon Sadikovna</i>	
Yevropa muhandislik ta'limi tajribasi asosida texnika yo'nalishlari talabalarida texnik kompetentlikni rivojlantirishning pedagogik mexanizmlari	217
<i>Xalikova Nargiza Abduvaliyevna</i>	
Tilning obrazli kuchi: perifrazalar turlari va xususiyatlari	221
<i>Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna</i>	
Inklyuziv ta'lim sharoitida boshlang'ich sinf o'quvchilari bilan ishlashning pedagogik va psixologik xususiyatlari.....	224
<i>Zayirkulova Nozima Ilyas qizi</i>	
Mentorlik faoliyatida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy kompetensiyasini rivojlantirish	229
<i>Zikriyayev Zokir Mamirovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida mustaqil fikrlashni rivojlantirish.....	232
<i>Xadicha Muxammadiyeva Karomatovna, Sunnatullayeva Amina</i>	
Professional kompetentlik va uning shaxs psixologik xususiyatlari bilan o'zaro bog'liqligi	235
<i>Artikova Nodira Shavkat qizi</i>	
Talaba qizlarni jismoniy faolligini rivojlantirish tasnifi va ularni orgatish metodikasi.....	240
<i>Otasheva Oysanamxon Hamidulla qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda shaxslararo munosabatlar o'rtasidagi bog'liqlik	245
<i>Bekchanova Kuvanch Roximovna</i>	
Voleybolchilarni tayyorlashda differensial vositalaridan foydalanishning zarurligini, ularning o'yin amplusini hisobga olgan holda aniqlash usullari	249
<i>Kambarov Kozimjon Ibragimovich</i>	
2-toifa diabet bilan bog'liq stressga qarshi kurashish strategiyalari va psixologik holatlar	254
<i>Sadikova Umida Botirovna</i>	
Boshlang'ich ta'limda vizual va multimediyaviy texnologiyalarning pedagogik-psixologik ahamiyati	258
<i>Raximova Faridabonu Alisher qizi</i>	
Boshlang'ich sinf ona tili darslarida VARK modeli asosida multimodal o'qitishni tashkil etish (OAK talablariga mos maqola).....	261
<i>Raximova Mushtariy Alisher qizi</i>	
Raqamli ta'lim muhitida veb-texnologiyalar asosidagi platformalarning dasturiy ta'minotini ishlab chiqish va optimallashtirish	264
<i>Zoxidov Jahongir Botirxonovich</i>	
Eshitishida nuqsoni bo'lgan koxlear implantli bolalar og'zaki nutqini umumta'lim jarayonida ona tili darslarida rivojlantirish metodikasi.....	272
<i>Isoqjonova Dilfuzaxon Muxtorjon qizi</i>	
Bo'lajak surdopedagoglarni mustaqil ta'lim jarayonida kasbiy malakani shakllantirishning samarali metodlari	276
<i>Teshabayeva Oygul Fazliddinovna</i>	
Yetuklik yoshidagi ayollarda hayotdan qoniqish darajasiga o'ziga ishonch va o'z-o'zini qadrlashning ta'siri	280
<i>M. R. Sultonova</i>	
Shifoxonalarda tashkil etilgan maktablarda bemor o'quvchilar bilan faoliyat olib boruvchi pedagoglarga qo'yiladigan talablar	284
<i>Umarova Saboxon Minavvarovna, Abdusattorova Gulxumor</i>	

Chet til ta'limida mustaqil ishni tashkil etish masalalariga doir	287
Erkayev Elmira Temirovich	
10–11 yoshli futbolchilarda tezkorlik sifatini rivojlantirish metodikasi.....	294
Ishmuratov Hasanboy Karimjonovich	
Jismoniy tarbiya darslarida boshlang'ich sinf o'quvchilarining samaradorligini oshirish usullari	298
Yaqubov Arslon Maxmudovich	
Mahmudxo'ja Behbudiy faoliyati va uning o'rganilishi	301
Dinora Eshboyeva Alisher qizi	
Bo'lajak o'qituvchilarda axloqiy kompetensiyalarni kasbiy faoliyatida qo'llay olish. Axloqning kelib chiqishi va asoslanish masalasini nazariy tahlil qilish	306
Shaxayev Baurjan Seytgaliyevich	
Maktabgacha ta'limda STEAM ta'lim texnologiyalarini qo'llashda raqamli ta'lim texnologiyalaridan foydalanish	310
Ahmedova Zuhraxon Mamurovna	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalarda elementar matematik tasavvurlarni shakllantirishning dolzarbligi va zaruriyati	314
Mirzabayeva Zebo Umarovna	
Elektrolitlarda elektr toki mavzusini o'qitishda noto'g'ri tasavvurlar va ularni bartaraf etish metodikasi	317
Xoliqov Qurbonboy To'ychiyevich	
Mediata'lim asosida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining milliy tarbiya faoliyatini takomillashtirish .	323
Ibodullaeva Dildora Shukrulla qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida inklyuziv ta'limga jalb etilgan imkoniyati cheklangan bolalar bilan ishlashda montessori metodikasining uyg'unligi	327
Ismatova Shodiya Ne'matilla qizi, Xaydarova Shaxlo Narzullayevna	
XIV asr oxiri va XV asr boshlari turkiy tillar taraqqiyotini o'rganishda "Kitob ul-Bulg'at" asarining lingvistik tadqiqi	332
Tursunaliyeva Muslimabonu Abduvosit qizi	
Informatika ta'limida interfaol o'quv majmualari asosida o'yinli texnologiyalarni qo'llash orqali o'quvchilarning bilim va kompetensiyalarini rivojlantirish.....	336
Nabiyev Feruz Abdumannonovich	
STEAM loyihalari asosida maktab o'quvchilarida tadbirkorlik ko'nikmalarini shakllantirish.....	341
Choriyor Maxmatraimov Eshmamatovich	
Psixolog talabalarda tolerantlik va madaniyatlararo kompetensiyalarni shakllantirish	345
Akbaraliyeva Asilaxon Tojiddinovna	
Raqamli ta'lim muhitining pedagogik salohiyati asosida o'quvchilarning kreativ qobiliyatlarini rivojlantirish (texnologiya fanini o'qitish misolida).....	348
Kulboyeva Dilnoza Abdug'ofurovna	
O'zbek tili – faxrim, g'ururim	351
H. Shukurova, M.Jumanazarova	
Zamonaviy dars – pedagogik ijodkorlikning asosiy maydoni.....	355
M. Kuzibayeva	
Talabalarni ta'lim jarayonida sun'iy intellekt elementlaridan foydalanishga tayyorlash metodikasini takomillashtirish.....	358
Mastonov Jahongir Mamatqul o'g'li	
Raqamli maktabda yashil o'quv dasturi: kengaytirilgan va virtual reallik texnologiyalari bilan integratsiyaning pedagogik modeli.....	362
Maxmudov AbdIQodir Yusupovich	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida kasbiy faoliyat jarayonida pedagogik empatiyani shakllantirish pedagogik muammo sifatida.....	367
Orinbaeva Jarqinay Djuginis qizi	
Gamified Programming Platforms: Analysis and Recommendations	371
Ra'nokhon Ne'matjon kizi Rakhimova	

Bo'lajak o'qituvchilarning raqamli kompetentligini rivojlantirishda nazariya va amaliyot integratsiyasi muammolari	377
Sh. A. Xujakulov, T. B. Kadirov	
Uzoq muddat davolanayotgan bolalarning matematik savodxonligini oshirishda fanlararo bog'lanishning roli.....	383
Tursunova Dildora Ziyadullayevna, Ochilov Orazbek Qosim o'g'li	
Sayyid Burhoniddin Muhaqqiq Termiziyning "Maorif" asarida bilish etikasi va ma'naviy-axloqiy tarbiya	387
Tursunova Nilufar Samiyevna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining og'zaki nutqini rivojlantirishning psixologik xususiyatlari	393
Tursunova Saida Isakovna	
Yosh avlodni tarbiyalashda hamkorlik tarbiya texnologiyasining o'rni	396
Pirliyeva Gulmira Botir qizi	
Integrativ raqamli-didaktik yondashuv asosida interfaol o'quv majmuallardan foydalanish muammolari va rivojlanish istiqbollari.....	400
Nabiyev Feruz Abdumannonovich, Mamanazarov Baxrom Jumonovich	
Eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalarni tasviriy faoliyatda bilish jarayonlarini rivojlantirish	405
Sadirova Kamola Giyozovna	
Kurash sport turining yoshlar jismoniy va ma'naviy rivojlanishidagi ahamiyati.....	409
O'razboyeva Adiba Abdug'ani qizi	
Bo'lajak oilaviy shifokorlarning kasbiy motivatsion rivojlanishini ta'minlashning pedagogik yondashuvlari.	413
Xalmuxamedov Bobir Taxirovich	
О развитии учебно-познавательной деятельности студентов	418
М. Халикова	
Психологические механизмы искажения истины в процессе социализации: нормативно-когнитивная модель и смешанное эмпирическое исследование	421
С. Ю. Нишанов	
Методы повышения речевой активности студентов в процессе обучения иностранному языку.....	425
Утешова Зернегул Хурметуллаевна	
Prenatal va erta chaqaloqlik rivojlanishi va rivojlanishning biologik asoslari	429
N. Mirbabayeva	
O'smir shaxsining rivojlanishi	433
Matyakubova Shohista Odamboy qizi	
O'zbekistonning ma'naviy va madaniy hayotida jadidlarning tutgan o'rni	435
N. M. Qodirova	
Development of Physical Qualities Through the Use of Special Physical Exercises With Student Participation.....	439
Rikhsiev Dilshod Shavkatovich	
Tabiiy fan darslarida STEAM ta'lim texnologiyasidan foydalanishning ahamiyati	442
Umaraliyeva Baxtilaxon Raxmonali qizi	
Special Physical Exercises in Coxarthrosis During the Preoperative and Postoperative Periods of Rehabilitation.....	446
Valiev Farrukh Nigmatjonovich	
Роль цифровых технологий и дидактических принципов в учебных практик.....	449
Байметов М. М.	

2-TOIFA DIABET BILAN BOG'LIQ STRESSGA QARSHI KURASHISH STRATEGIYALARI VA PSIXOLOGIK HOLATLAR

Sadikova Umida Botirovna

Ma'mun universiteti Psixologiya kafedrası
Psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

ORCID: <https://orcid.org/0009-0006-4866-5695>

Annotatsiya: Ushbu maqola 2-toifa diabet bilan og'riqan bemorlarda stressga qarshi kurashish mexanizmlari, hissiy farovonlik va glikemik nazorat o'rtasidagi bog'liqlikni o'rganishga qaratilgan. Psixologik baholashlar va o'z-o'zini baholash natijalarini birlashtirish orqali tadqiqot kasallikni yaxshiroq boshqarish bilan bog'liq bo'lgan hissiy tartibga solish va moslashuvchan strategiyalarning asosiy naqshlarini aniqlaydi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, faol kurashish strategiyalaridan foydalanadigan va ijobiy psixologik holatlarni saqlab turadigan bemorlar glikemik natijalarning yaxshilanganligini ko'rsatadi, moslasha olmaydigan kurashish va stress darajasining oshishi esa metabolik nazoratning yomonlashishi bilan bog'liq. Ushbu natijalar bemorlarning natijalarini yaxshilash uchun psixologik aralashuvlarni kompleks diabetga qarshi yordamga integratsiya qilish zarurligini ta'kidlaydi.

Kalit so'zlar: 2-toifa diabet, stressga qarshi kurashish strategiyalari, psixologik farovonlik, emotsional tartibga solish, adaptiv kurashish, glikemik nazorat.

Abstract: This article aims to examine the relationship between stress coping mechanisms, emotional well-being, and glycemic control in patients with type 2 diabetes. By integrating psychological assessments and self-reported outcomes, the study identifies key patterns of emotional regulation and adaptive strategies that are associated with better disease management. The results of the study suggest that patients who use active coping strategies and maintain positive psychological states show improved glycemic outcomes, while maladaptive coping and increased stress levels are associated with worse metabolic control. These results highlight the need to integrate psychological interventions into comprehensive diabetes care to improve patient outcomes.

Key words: Type 2 diabetes, stress coping strategies, psychological well-being, emotional regulation, adaptive coping, glycemic control.

Аннотация: Цель данной статьи - изучить взаимосвязь между механизмами преодоления стресса, эмоциональным благополучием и гликемическим контролем у пациентов с сахарным диабетом 2 типа. Путем интеграции психологических оценок и результатов самооценки исследование выявляет ключевые модели эмоциональной регуляции и адаптивных стратегий, которые связаны с лучшим управлением заболеванием. Результаты исследования показывают, что пациенты, использующие активные стратегии преодоления стресса и поддерживающие позитивное психологическое состояние, демонстрируют улучшенные гликемические показатели, в то время как неадаптивные стратегии преодоления стресса и повышенный уровень стресса связаны с ухудшением метаболического контроля. Эти результаты подчеркивают необходимость интеграции психологических вмешательств в комплексное лечение диабета для улучшения результатов лечения пациентов.

Ключевые слова: Сахарный диабет 2 типа, стратегии преодоления стресса, психологическое благополучие, эмоциональная регуляция, адаптивные стратегии преодоления стресса, гликемический контроль.

KIRISH

2-toifa diabet - bu insulin ishlab chiqarish va glyukoza metabolizmining buzilishi bilan tavsiflanadigan keng tarqalgan surunkali kasallik bo'lib, ko'p organ tizimlariga ta'sir qiluvchi uzoq muddatli asoratlarga olib keladi. Fiziologik omillardan tashqari, psixologik va hissiy holatlar kasallikning rivojlanishi va davolash natijalariga sezilarli hissa qo'shadigan omillar sifatida tobora ko'proq tan olinmoqda. 2-toifa diabet bilan og'riqan bemorlarda stress, xavotir va depressiya tez-tez kuzatiladi, bu ko'pincha glikemik disregulyatsiyani kuchaytiradi va davolanishga rioya qilishni murakkablashtiradi.

Muammo yo'naltirilgan kurashish, hissiy tartibga solish va ijtimoiy yordamdan foydalanish kabi samarali stressga qarshi kurashish strategiyalari metabolik nazorat va umumiy farovonlikning yaxshilanishi bilan bog'liq. Aksincha, qochish, inkor etish yoki hissiy bostirish kabi noto'g'ri kurashish xatti-harakatlari glikemik natijalarga

salbiy ta'sir ko'rsatishi va asoratlar xavfini oshirishi mumkin. Shuning uchun psixologik holatlar va stressga qarshi kurashish mexanizmlari o'rtasidagi o'zaro ta'sirni tushunish diabetni boshqarishning ham jismoniy, ham hissiy jihatlarini qamrab oluvchi yaxlit davolash rejalarini ishlab chiqish uchun juda muhimdir.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

2-toifa diabet fiziologik va psixologik omillar o'rtasidagi murakkab o'zaro ta'sirga ega surunkali metabolik kasallikdir. So'nggi tadqiqotlar stressni idrok etish, kurashish strategiyalari va hissiy farovonlik 2-toifa diabetni boshqarish va rivojlanishiga sezilarli darajada ta'sir qilishini ta'kidlaydi. Ko'plab xalqaro tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, shaxslarning stressni boshqarish mexanizmlari glikemik nazorat, o'ziga g'amxo'rlik qilish xatti-harakatlari va umumiy hayot sifati bilan chambarchas bog'liq.

McCoy M.A. va Theeke L.A. ^[1] 2-toifa diabetga chalingan kattalarda psixosozial omillar va kurashish o'rtasidagi munosabatlarni o'rganuvchi tizimli sharh o'tkazdilar. Ularning natijalari shuni ko'rsatadiki, muammoga yo'naltirilgan kurashish va hissiy tartibga solish kabi adaptiv strategiyalar o'zini o'zi boshqarishni yaxshilash va diabet bilan bog'liq stressni kamaytirish bilan bog'liq. Xuddi shunday, Sharma K. va boshqalar ^[2] surunkali stress metabolik disregulyatsiyani kuchaytirishini ta'kidlab, diabetni kompleks davolashda psixologik aralashuvlarning ahamiyatini ko'rsatdilar.

Li L. va boshqalar ^[3] 2-toifa diabetga chalingan keksa kattalarda asoratlar xavfini idrok etish va kurashish strategiyalari o'rtasidagi bog'liqlikni o'rganib chiqdilar. Tadqiqot shuni ko'rsatdiki, moslashuvchan kurashish mexanizmlarida faol ishtirok etadigan bemorlar glikemik nazoratni yaxshiroq namoyish etadilar va hissiy farovonlikning yuqori darajasini qayd etadilar, holbuki qochish yoki inkor etish kabi noto'g'ri adaptiv strategiyalar yuqori stress darajasi va metabolik natijalarning yomonlashishi bilan bog'liq. Bu topilmalar Tuncay A. va boshqalar ^[4] tadqiqotlari bilan tasdiqlangan bo'lib, ular xavotir darajasi va kurashish strategiyalari diabet bemorlarida kasallikni boshqarish natijalarini sezilarli darajada bashorat qilishini aniqlaganlar.

Bundan tashqari, so'nggi tadqiqotlar 2-toifa diabet bilan og'riqan bemorlarda stressni idrok etish, psixologik moslashuvchanlik va uyqu sifati o'rtasidagi o'zaro ta'sirni o'rgangan ^[7]. Yuqori psixologik moslashuvchanlik va samarali stressni boshqarishga ega bemorlar uyqu rejimining yaxshilanganligi va glikemik natijalarning yaxshilanganligi haqida xabar berganlar, bu esa diabetni boshqarishda xulq-atvor va psixologik aralashuvlarni integratsiyalashning potensial foydalarini ko'rsatadi. Hapunda G. va boshqalar ^[5], Embaye J. va boshqalar ^[6] ham tuzilgan kurashish strategiyalari 2-toifa diabet bilan og'riqan kattalarda diabet bilan bog'liq stressni kamaytirishi va o'ziga ishonchni oshirishi mumkinligini ta'kidlaganlar.

O'zbekiston kontekstida bir nechta tadqiqotlar diabetni boshqarishning mahalliy psixosozial dinamikasi haqida tushuncha beradi. Rajapova S. va Sadiqova N. ^[8] 2-toifa diabetli bemorlarda hissiy farovonlik va kurashish xatti-harakatlarini o'rganib, psixologik stress turmush tarzi tavsiyalariga rioya qilish va glikemik nazoratga salbiy ta'sir ko'rsatishini aniqladilar. Narmetova Y. ^[8] diabetli bemorlarda stressni yumshatish va moslashuvchan kurashish mexanizmlarini rivojlantirishda moslashtirilgan psixologik qo'llab-quvvatlash dasturlarining muhimligini ta'kidladi. Mardiyev O.A. va Hayatov R.B. ^[9] 2-toifa diabetli bemorlardagi affektiv buzilishlar hayot sifati va kasallikni boshqarish natijalariga salbiy ta'sir ko'rsatishini ko'rsatdilar. Tursunova K.U. ^[10] va boshqa mahalliy tadqiqotlar ijtimoiy qo'llab-quvvatlash va madaniy jihatdan sezgir aralashuvlarning psixologik chidamlilik va metabolik nazoratni kuchaytirishdagi rolini ta'kidlaydi.

Umuman olganda, ham xalqaro, ham o'zbek adabiyotlarida psixologik farovonlik va stressni boshqarish strategiyalari 2-toifa diabetni samarali boshqarishning muhim omillari ekanligi haqidagi fikr birlashadi ^[11]. Moslashuvchan kurashish mexanizmlari, hissiy tartibga solish va ijtimoiy qo'llab-quvvatlash doimiy ravishda glikemik nazoratni yaxshilash va diabet bilan bog'liq stressni kamaytirish bilan bog'liq, holbuki noto'g'ri kurashish salbiy sog'liq natijalari bilan bog'liq ^[12].

Ushbu topilmalar 2-toifa diabet bilan og'riqan bemorlarning standart klinik yordamiga psixologik baholash va aralashuvlarni integratsiyalashning muhimligini ta'kidlaydi, bu diabetni boshqarishning ham fiziologik, ham psixologik jihatlarini ko'rib chiqadigan yaxlit yondashuvni ta'minlaydi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda kattalar bemorlarida stressni yengish strategiyalari, psixologik holatlar va 2-toifa diabetni davolash o'rtasidagi bog'liqlikni o'rganish uchun tavsif-analitik yondashuv qo'llanildi. Tadqiqot ushbu kasallik bilan yashovchi shaxslarda hissiy tartibga solish naqshlari, moslashuvchan yengish mexanizmlari va umumiy psixologik farovonlikni tushunishga qaratilgan edi.

Tadqiqotga mahalliy sog'liqni saqlash muassasalari va diabetni qo'llab-quvvatlash guruhlaridan jalb qilingan 2-toifa diabet tashxisi qo'yilgan kattalar bemorlari kiritilgan. Ishtirokchilar tadqiqotda ishtirok etishga tayyorligi va xabardor rozilik berish qobiliyatiga qarab tanlandi. Diabetni boshqarishning psixologik jihatlarini bo'yicha keng

qamrovli nuqtai nazarni ta'minlash uchun turli yoshdagi va ijtimoiy-iqtisodiy kelib chiqishi bo'lgan erkak va ayol bemorlar ham kiritildi.

Ma'lumotlar yarim tuzilgan intervyular va yengish strategiyalari, hissiy holatlar va kundalik boshqaruv xatti-harakatlarini o'rganish uchun mo'ljallangan standartlashtirilgan o'z-o'zini hisobot qilish anketalari orqali to'plandi. Intervyular ishtirokchilarning diabet bilan bog'liq stressni yengish tajribalariga, jumladan, qiyinchiliklar, hissiy javoblar va moslashish uchun shaxsiy strategiyalarga qaratildi. O'z-o'zini hisobot qilish o'lchovlari surunkali kasallik bilan yashash sharoitida psixologik farovonlik, hissiy chidamlilik va qabul qilingan stress darajalarini baholadi.

Ishtirok etishdan oldin har bir shaxsga tadqiqotning maqsadi haqida ma'lumot berildi, ixtiyoriy ishtirok va maxfiylikni ta'minladi. Suhbatlar tinch va shaxsiy muhitda o'tkazildi, bu ishtirokchilarga o'z tajribalari va tasavvurlarini erkin ifoda etish imkonini berdi. Javoblar yozma ravishda qayd etildi va stressni idrok etish, yengish strategiyalari, hissiy tartibga solish va umumiy psixologik moslashuv kabi asosiy tematik sohalarga muvofiq tasniflandi.

Ushbu metodologik asos stressni yengish strategiyalari va psixologik holatlar 2-toifa diabet bilan yashovchi kattalarning kundalik tajribalari va boshqaruv natijalariga qanday ta'sir qilishini chuqur tushunishga imkon berdi. Sifatli yondashuv shaxsiy tajribalar va sub'ektiv tasavvurlarga urg'u berdi, kelajakdagi klinik aralashuvlar va psixososyal qo'llab-quvvatlash dasturlarini shakllantirishi mumkin bo'lgan boy tavsifli tushunchalarni taqdim etdi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tadqiqot 2-toifa diabet bilan yashovchi kattalarning psixologik holati va stressga qarshi kurashish strategiyalari bilan bog'liq bir nechta muhim naqshlarni aniqladi. Ishtirokchilar surunkali kasalliklarni boshqarish bilan bog'liq qiyinchiliklarga turli xil hissiy munosabatda bo'lishlarini namoyish etdilar. Ko'pchilik vaqti-vaqti bilan xavotir, qon glyukoza darajasi haqida xavotir va parhez cheklovlari va dori-darmonlarga rioya qilish bilan bog'liq stressni boshdan kechirganliklarini xabar qilishdi.

Ko'p sonli ishtirokchilar faol kurashish strategiyalari - masalan, muammolarni hal qilish, kundalik tartiblarni rejalashtirish va ijtimoiy yordam izlash - ularga ham hissiy stressni, ham diabetga qarshi kurashning amaliy jihatlarni boshqarishga yordam berganini ta'kidladilar. Bu shaxslar ko'pincha qon shakar darajasini nazorat qilishda va umumiy farovonlikni saqlashda o'zlarini ko'proq ishonchli his qilishlarini tasvirlashdi. Aksincha, qochish, inkor etish yoki hissiy bostirishga tayangan ishtirokchilar yuqori darajadagi hissiy noqulaylik haqida xabar berishdi va kasalliklarni boshqarishda umidsizlik yoki ojizlik hissini tasvirlashdi.

Bu topilmalar yengish strategiyalari, psixologik farovonlik va diabetni boshqarish o'rtasidagi bog'liqlikni ta'kidlaydigan xalqaro tadqiqotlar bilan mos keladi. McCoy & Theeke, Li va boshqalar tomonidan o'tkazilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, moslashuvchan yengish mexanizmlari kasallikning yaxshi natijalari va psixologik stressning pasayishi bilan bog'liq. Bizning natijalarimiz muammoga yo'naltirilgan yengish, hissiy tartibga solish va ijtimoiy qo'llab-quvvatlash bemorlarga 2-toifa diabetni samarali boshqarishda yordam beradigan muhim omillar ekanligini tasdiqlaydi.

O'zbekistonda istiqomat qiluvchi ishtirokchilarning kuzatuvlari madaniy va ijtimoiy kontekstning rolini ham ta'kidlaydi. Ko'pgina bemorlar oilaning ishtiroki muhimligini ta'kidladilar, bu esa avvalgi tadqiqotlarni mustahkamlaydi, bu esa ijtimoiy qo'llab-quvvatlash va madaniy jihatdan sezgir aralashuvlar psixologik chidamlilikni oshirishi va samarali o'z-o'zini parvarish qilishni osonlashtirishini ko'rsatadi. Aksincha, yuqori stressni boshdan kechirayotgan ishtirokchilar orasida keng tarqalgan noto'g'ri moslashuv strategiyalari salbiy hissiy holatlar, davolanishga rioya qilish uchun motivatsiyaning pasayishi va kasalliklarni boshqarishdagi qiyinchiliklar bilan bog'liq edi.

Umuman olganda, tadqiqot shuni ko'rsatadiki, psixologik va hissiy omillar 2-toifa diabetni jismoniy boshqarishdan ajralmasdir. Stressni boshqarish, hissiy tartibga solish va kurashish ko'nikmalariga qaratilgan aralashuvlar ham ruhiy farovonlikni, ham jismoniy natijalarni yaxshilashi mumkin. Ushbu topilmalar tibbiyot xodimlari bemorlarning individual sharoitlari va madaniy sharoitlariga moslashtirilgan moslashuvchan kurashish strategiyalarini ishlab chiqishga urg'u berib, muntazam parvarishga psixologik baholashlar va qo'llab-quvvatlovchi aralashuvlarni kiritishlari kerakligini ko'rsatadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Ushbu tadqiqot 2-toifa diabetni davolashda psixologik omillar va stressga qarshi kurashish strategiyalarining muhim rolini ta'kidlaydi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, muammoga yo'naltirilgan strategiyalar, hissiy tartibga solish va ijtimoiy yordam izlash kabi moslashuvchan kurashish mexanizmlaridan foydalangan bemorlar hissiy farovonlikning yaxshilanganligini, o'z holatini boshqarishda ishonchning oshganligini va

o'z-o'ziga g'amxo'rlik qilishda yanada tizimli yondashuvni namoyish etadilar. Aksincha, oldini olish yoki hissiy bostirishni o'z ichiga olgan noto'g'ri moslashuvchan strategiyalarga tayanish yuqori stress darajasi, salbiy hissiy holatlar va kasalliklarni boshqarishdagi qiyinchiliklar bilan bog'liq.

Natijalar 2-toifa diabetni boshqarish nafaqat fiziologik jarayon, balki psixologik jarayon ekanligini ta'kidlaydi. Hissiy bardoshlilik, kurashish qobiliyatlari va ijtimoiy qo'llab-quvvatlash bemorlarning izchil o'z-o'ziga g'amxo'rlik qilish xatti-harakatlarini va umumiy sog'lig'ini saqlash qobiliyatiga bevosita ta'sir qiluvchi ajralmas komponentlardir. Ham xalqaro, ham o'zbek tadqiqotlari bemorlarning ehtiyojlariga moslashtirilgan psixologik aralashuvlar 2-toifa diabet bilan yashovchi shaxslarning hayot sifatini va kasallik natijalarini sezilarli darajada yaxshilashi mumkinligini tasdiqlaydi.

Yuqoridagilardan kelib chiqib quyidagilarni tavsiya qilish mumkin:

- 1. Psixologik yordamni integratsiyalash:** Tibbiyot xodimlari diabetni davolashga muntazam psixologik baholashlarni kiritishlari, bemorlarning stress darajasi, hissiy holatlari va kurashish strategiyalariga e'tibor qaratishlari kerak.
- 2. Moslashuvchan kurashish dasturlarini ishlab chiqish:** Muammolarni hal qilish ko'nikmalarini, hissiy tartibga solishni va onglilikni oshirishga qaratilgan tuzilmaviy aralashuvlar ham psixologik farovonlikni, ham diabetni boshqarish natijalarini yaxshilashi mumkin.
- 3. Ijtimoiy yordamni rivojlantirish:** Oila, tengdoshlar va jamoatchilikni qo'llab-quvvatlash tizimlari rag'batlantirilishi kerak, chunki ijtimoiy o'zaro ta'sirlar ijobiy kurashish strategiyalarini sezilarli darajada mustahkamlaydi va davolash rejalariga rioya qilishni rag'batlantiradi.
- 4. Bemorlarni o'qitish:** Ta'lim dasturlari stressni boshqarish, dam olish texnikasi va kasallik bilan bog'liq muammolarni hal qilishning amaliy strategiyalari bo'yicha treninglarni o'z ichiga olishi kerak.
- 5. Madaniy sezgirlik:** Aralashuvlar mahalliy madaniy va ijtimoiy kontekstni hisobga olishi, strategiyalarning bemorlarning turmush tarzi va qadriyatlariga mos kelishini va maqbulligini ta'minlashi kerak.
- 6. Doimiy monitoring:** Tibbiyot xodimlari bemorlarning hissiy farovonligi va kurashish xatti-harakatlarini muntazam ravishda kuzatib borishlari, paydo bo'layotgan muammolarni hal qilish va samarali kasalliklarni nazorat qilishni ta'minlash uchun aralashuvlarni sozlashlari kerak.

Ushbu tavsiyalarni amalga oshirish nafaqat bemorlarning psixologik salomatligini, balki ularning fiziologik natijalarini ham yaxshilashi mumkin, bu esa 2-toifa diabetni kompleks va yaxlit davolashga olib keladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

- McCoy M.A., Theeke L.A. A Systematic Review of the Relationships Among Psychosocial Factors and Coping in Adults with Type 2 Diabetes Mellitus. *International Journal of Nursing Sciences*, 2019.
- Sharma K., Gupta R., et al. Stress-Induced Diabetes: A Review. *PMC*, 2022.
- Li L., Lv T., Zhao J., et al. Association Between Complication Risk Perception and Medical Coping Strategies in Older Adults with Type 2 Diabetes: A Cross-Sectional Study. *BMC Geriatrics*, 2025.
- Tuncay A., Yildiz B., et al. Comparison of Life Satisfaction and Stress Coping Styles in Patients with Type 2 Diabetes. *ScienceDirect*, 2018.
- Hapunda G., et al. Coping Strategies and Their Association with Diabetes-Specific Distress. *Springer*, 2022.
- Embaye J., et al. Coping Strategies for Managing Diabetes Distress in Adults. *Frontiers in Clinical Diabetes and Healthcare*, 2024.
- The Associations Between Stress Perception, Psychological Flexibility, and Sleep Quality in T2DM. *ScienceDirect*, 2026.
- Rajapova S., Sadiqova N. Qandli diabet 2-tur va morbid semizlik bo'lgan bemorlarda psixoemosional holat. *Universal Publishing*, 2023.
- Narmetova Y.K. Qandli diabet kasalliklarida psixologik yordamning o'ziga xosligi. *APS*, 2022.
- Mardiyev O.A., Hayatov R.B. Affektiv buzilishlarning 2-toifa qandli diabet bemorlarining hayot sifatiga ta'siri. *Sammu*, 2023.
- Tursunova K.U. Qandli diabetning tibbiy-ijtimoiy jihatlarini va davolash strategiyalari. *Obrazovanie: Fan va Innovatsiyalar*, 2023.
- Shehata G.A., et al. Anxiety and Coping Strategies Among Patients with Type 2 Diabetes Mellitus. *Pulsus*, 2021.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №2(2)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.